

Políticas Públicas: Do Conceito À Implementação Para O Acesso E Integração De Migrantes No Sistema Educacional¹

Greice Luane Simon²

Samuel Aduino Vascoto³

DOI:<https://zenodo.org/records/17967067>

RESUMO: O presente artigo traz um estudo sobre a evolução do conceito de política pública e suas diferentes definições, evidenciando a pluralidade de abordagens como reflexo de transformações sociais, políticas e econômicas. Em seguida, analisa-se brevemente a interface entre as políticas públicas e os fenômenos migratórios, com o intuito de demonstrar que no contexto educacional, a implementação de estratégias inclusivas pode favorecer o diálogo intercultural e a efetivação de direitos para migrantes, especialmente com relação ao acesso e integração à educação. A atuação da OIM, por meio da plataforma *MigraCidades: Aprimorando a Governança Migratória Local no Brasil*, ilustra o papel estratégico das organizações internacionais na promoção de políticas migratórias. A pesquisa fundamenta-se em uma abrangente revisão bibliográfica e documental, articulando os saberes do Direito, das Ciências Políticas e das Ciências Sociais para oferecer uma compreensão integrada do fenômeno. Ao identificar desafios e apontar práticas eficazes, o artigo busca contribuir para o aprimoramento das intervenções estatais e para a consolidação de um sistema educacional mais inclusivo e equânime.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas; Políticas Migratórias; Acesso e Integração à Educação.

ABSTRACT: This article presents a study on the evolution of the concept of public policy and its various definitions, highlighting the plurality of approaches as a reflection of social, political, and economic transformations. It then briefly analyzes the interface

¹ O presente artigo decorre do projeto de Mestrado “A Proteção Jurídica aos Migrantes e o Direito de Acesso à Educação”, conforme Plano de Trabalho aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina – FAPESC, relativo à Chamada Pública FAPESC 48/2021 – Programa FAPESC de Fomento à Pós-graduação em Instituições de Educação Superior do Estado de Santa Catarina.

² Mestranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito das Migrações Transnacionais no Curso de Mestrado Profissional Internacional Conjunto em Direito das Migrações Transnacionais entre a Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, Itajaí-SC e a Università degli Studi di Perugia – UNIPG, Itália. Graduanda no curso de Letras – Português na Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA. Graduada em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Graduada em Jornalismo pela Universidade do Vale do Rio do Peixe – UNIARP. Atua nas Linhas de Pesquisa: Direitos Humanos e Migração. Integrante do Grupo de Pesquisa “Humanismo, Direito das Migrações e Políticas Migratórias” da UNIVALI. Brasil. E-mail: greiceluane@outlook.com. <https://orcid.org/0009-0009-0338-4402>

³ Mestrando do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito das Migrações Transnacionais no Curso de Mestrado Profissional Internacional Conjunto em Direito das Migrações Transnacionais entre a Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, Itajaí-SC e a Università degli Studi di Perugia – UNIPG, Itália. Graduado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Graduado em Jornalismo pela Universidade do Vale do Rio do Peixe – UNIARP. Atua nas Linhas de Pesquisa: Políticas Migratórias e Regulação do Fenômeno Migratório Transnacional. Integrante do Grupo de Pesquisa “Humanismo, Direito das Migrações e Políticas Migratórias” da UNIVALI. Brasil. E-mail: samuelvascoto@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0003-7367-9544>

between public policies and migratory phenomena, aiming to demonstrate that, within the educational context, the implementation of inclusive strategies can foster intercultural dialogue and the realization of rights for migrants, particularly regarding access to and integration into education. The role of the IOM, through the MigraCities platform: Strengthening Local Migration Governance in Brazil, illustrates the strategic contribution of international organizations in promoting migration policies. The research is based on a comprehensive bibliographic and documentary review, integrating knowledge from Law, Political Science, and Social Sciences to offer a holistic understanding of the phenomenon. By identifying challenges and highlighting effective practices, the article seeks to contribute to the improvement of state interventions and to the consolidation of a more inclusive and equitable educational system.

KEYWORDS: Public Policies; Migration Policies; Access to and Integration into Education.

1 Introdução

Não há uma definição única ou definitiva acerca do conceito de política pública, dado que sua compreensão está sujeita a diferentes perspectivas teóricas e contextuais. A natureza dinâmica e multifacetada das políticas públicas implica que seu conceito evolua conforme as transformações sociais, políticas e econômicas ao longo do tempo. Assim, várias concepções coexistem, cada uma ressaltando aspectos distintos, como as estratégias de planejamento governamental, os vínculos com o sistema jurídico e as interações com a sociedade civil. O desafio é, portanto, entender as várias construções teóricas e identificar como elas se aplicam em contextos específicos, como no caso das migrações.

No setor educacional, por exemplo, as políticas públicas direcionadas à promoção do acesso e integração de migrantes à educação transcendem a simples implementação de medidas administrativas, pois se propõem a enfrentar desafios que envolvem a adaptação de currículos, a capacitação de profissionais e a harmonização de práticas intergovernamentais, sempre em consonância com os direitos fundamentais dos indivíduos. Assim, a integração dos migrantes no ambiente educacional revela-se não apenas como uma resposta às demandas emergentes decorrentes dos fluxos migratórios, mas também como um instrumento para fomentar o diálogo intercultural e promover a cidadania ativa em um contexto de pluralidade.

Quanto ao objetivo geral do estudo, este foi dirigido, primeiramente, com vistas à obtenção do esclarecimento do sentido e a extensão do significado da expressão *políticas públicas*; em momento posterior, buscou-se analisar brevemente a interface

entre as políticas públicas e os fenômenos migratórios, examinando seus fundamentos teóricos e modelos, a fim de compreender como as intervenções estatais influenciam a governança migratória e a integração dos migrantes à educação no Brasil. A pesquisa destaca ainda o papel da OIM e a importância das boas práticas na implementação de políticas migratórias para proporcionar subsídios ao aprimoramento das políticas públicas e à inclusão educacional dos migrantes.

O presente artigo está estruturado em duas partes principais. No primeiro capítulo são explorados os fundamentos teóricos e os modelos de conceituação das políticas públicas, com ênfase na distinção entre políticas e programas, na definição do conceito de políticas públicas e na análise de sua tipologia. Já o segundo capítulo direciona a discussão para a interface entre as intervenções estatais e os fenômenos migratórios, abordando, em sua primeira seção, a governança migratória e a atuação da Organização Internacional para as Migrações (OIM) no Brasil, e, em sua segunda seção, as políticas de acesso e integração de migrantes à educação.

Com relação à metodologia, adotou-se uma abordagem qualitativa e exploratória, fundamentada em ampla revisão bibliográfica e documental. Foram analisados textos acadêmicos, marcos legais, relatórios oficiais e estudos de caso relevantes, os quais permitiram articular os fundamentos teóricos das políticas públicas com as especificidades das políticas migratórias e dos mecanismos de acesso à educação para migrantes. Os procedimentos metodológicos incluíram a seleção de fontes fidedignas e a sistematização dos dados por meio de uma análise crítica e integradora, buscando dialogar com as dimensões do Direito, das Ciências Políticas e das Ciências Sociais.

2 Políticas públicas: conceito e modelos de formulação

Diversas interpretações emergem acerca do conceito de política pública, não havendo consenso sobre uma definição única ou superior. Essa pluralidade de abordagens reflete a complexidade do fenômeno, que se estende por diferentes esferas da ação governamental e incorpora dimensões sociais, econômicas e institucionais. Em razão dessa diversidade, torna-se imprescindível analisar o tema sob múltiplas perspectivas, contribuindo para uma compreensão mais abrangente e contextualizada das intervenções estatais.

2.1 Políticas e programas públicos

É importante clarear, inicialmente, os conceitos de *política* e *programa*, categorias essenciais na esfera da Administração Pública, já que existem distinções e inter-relações entre uma política pública e um programa governamental.

Para Philippe Schmitter (1982, p. 33), “a função da política é a de resolver conflitos entre indivíduos e grupos, sem que este conflito destrua um dos partidos em conflito”. Tal conceito, entretanto, é demasiado amplo, e Maria das Graças Rua optou por restringi-lo, estabelecendo que, “a política consiste no conjunto de procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e que se destinam à resolução pacífica dos conflitos quanto a bens públicos.” (Rua, 2024, p. 10) ⁴

Entendida como forma de atividade ou de práxis humana, o conceito de política está estreitamente ligado ao de poder. Conforme Bobbio (1998, p. 954), “[e]ste tem sido tradicionalmente definido como ‘consistente nos meios adequados à obtenção de qualquer vantagem’ (Hobbes) ou, analogamente, como ‘conjunto dos meios que permitem alcançar os efeitos desejados’ (Russell).”

De acordo com Lassance (2021, p. 63), o termo *política* pode ser conceituado como:

uma proposta institucionalizada de solução de um problema central, orientada por uma concepção. Podemos chamar essa concepção de teoria, quando for fundamentada por uma explicação lógica, ou seja, quando for capaz de ligar causas e consequências explicativas (isto é, que respondam o porquê desse problema central).

Sob o entendimento de que políticas são implementadas por meio de programas governamentais, faz-se oportuno apresentar também um conceito para o termo *programa*, o qual pode ser compreendido, precisamente, como “a solução dada a cada um dos problemas causais que explicam o problema central da política e que foram julgados cruciais por uma estratégia concebida para cercá-lo, enfrentá-lo e superá-lo.” (Lassance, 2021, p. 63).

⁴ A autora também apresentou a formulação deste mesmo conceito para o termo *política* em obras publicadas nas décadas anteriores. Veja-se: RUA, Maria das Graças. Análise de Políticas Públicas: conceitos básicos. In: RUA, Maria das Graças; CARVALHO, Maria Izabel Valladão de (org.). **O Estudo da Política**: tópicos selecionados. Brasília: Paralelo 15, 1998. v. 3. (Coleção Relações Internacionais e Política); RUA, Maria das Graças. **Políticas Públicas**. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2009. p. 17.

Em seus estudos, Lassance (2021, p. 63) destaca que “[n]ão existem políticas sem programas, e vice-versa, mas perceber a relação que vários programas têm com um mesmo problema central é a chave para desenhar políticas integradas. Elas só podem ser integradas se o forem por seus programas.”.

Em outras palavras, pode-se afirmar que a articulação entre problemas centrais e suas soluções específicas é o que confere coesão e direção às políticas públicas. Portanto, compreende-se que cada programa constitui uma resposta estratégica e direcionada a uma determinada dimensão do fenômeno que se deseja solucionar. A eficiência e a integração das políticas públicas dependem, então, da capacidade de seus programas em se alinharem à complexidade e às inter-relações dos problemas abordados, o que torna fundamental o planejamento e a coordenação de ações entre as distintas esferas governamentais e entre os vários atores envolvidos na implementação⁵.

2.2 Políticas públicas

Na tentativa de explicar o conceito de *políticas públicas*, deve-se considerar a multiplicidade de abordagens que possibilitam uma análise compreensiva de seu significado e de seus efeitos na sociedade. Mais do que ações isoladas, as políticas públicas devem ser entendidas como processos integrados que visam resolver problemas coletivos, sempre sob a ótica dos direitos e da justiça social.

O desenvolvimento de políticas públicas tende a mobilizar diversas áreas do saber e impõe desafios que exigem constante adaptação, análise e avaliação sobre sua eficácia e impactos, especialmente no que tange à promoção da equidade e ao acesso universal a bens e direitos essenciais, como a educação, a saúde, e a segurança.

⁵ “A implementação pode ser compreendida como o conjunto de ações realizadas por grupos ou indivíduos de natureza pública ou privada, as quais são direcionadas para a consecução de objetivos estabelecidos mediante decisões anteriores quanto a políticas. Em outra[s] palavras, trata-se das ações para fazer uma política sair do papel e funcionar efetivamente. Este processo precisa ser acompanhado, entre outras coisas, para que seja possível identificar porque muitas coisas dão certo enquanto muitas outras dão errado entre o momento em que uma política é formulada e o seu resultado concreto.” RUA, Maria das Graças. **Análise de Políticas Públicas: Conceitos Básicos**. Disponível em: <https://www.univali.br/pos/mestrado/mestrado-em-gestao-de-politicas-publicas/processo-seletivo/SiteAssets/Paginas/default/RUA.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2025. [p. 15]. (Paginação atribuída conforme a visualização no programa Adobe Acrobat Reader).

2.2.1 Conceito de Políticas Públicas

Ao longo do século XX, o campo de estudo das políticas públicas passou por intensas transformações teóricas, refletindo as diversas abordagens que visam compreender os processos de formulação e implementação das ações governamentais.

Em 1936, Harold Lasswell lançou as bases iniciais dessa discussão em sua obra clássica *Politics: Who Gets What, When, How*, na qual enfatizava a importância de se analisar a distribuição de recursos e o papel decisório do Estado. Posteriormente, na década de 1970, Theodore J. Lowi propôs uma tipologia inovadora ao classificar as políticas públicas em quatro categorias – distributivas, regulatórias, redistributivas e constitutivas –, conforme exposto em seu influente artigo *Four Systems of Policy, Politics, and Choice* (1972).

O cientista político Thomas R. Dye (1972, p. 2, tradução nossa), também em 1972, definiu políticas públicas como “tudo aquilo que um governo escolhe fazer ou deixar de fazer. Sem dúvida, uma das definições mais tradicionais e amplamente reconhecidas sobre o conceito de política pública, mas que paradoxalmente, repousa sobre sua própria indefinição. Nessa perspectiva, políticas públicas abrangeriam tanto ações concretas quanto a ausência de ação, com total naturalidade. Observa-se que a maioria dos estudos e manuais disponíveis sobre políticas públicas trazem até hoje em destaque a formulação de Dye, considerando-a como uma das mais representativas dentro da literatura do campo. Autores como Howlett e Cashore (2014), Cairney (2012), entre outros, não apenas citam essa definição, mas também a recomendam (Lassance, 2022, p. 38)

Nesta mesma época, foram muitos os estudiosos que contribuíram para aprofundar a compreensão desse fenômeno. David Easton, por meio de *A Framework for Political Analysis* (1965), e John Kingdon, com *Agendas, Alternatives, and Public Policies* (1984), ampliaram o debate ao incorporar os aspectos dinâmicos dos processos decisórios e da formação de agendas governamentais.

No século XXI, a discussão teórica passou a integrar abordagens interdisciplinares e comparativas, como demonstrado nos trabalhos de Pierre Muller (2002) e demais pesquisadores, que enfatizam a necessidade de articular a

formulação, a execução e a avaliação das políticas. Essa evolução evidencia a complexidade do conceito e a pluralidade de definições, as quais refletem os diversos contextos e desafios inerentes às intervenções estatais.

Para Leonardo Secchi (2014, p. 2), “[u]ma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público” e “a razão para o estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução de um problema entendido como coletivamente relevante” (Secchi, 2014, p. 2).

Na visão do autor,

Qualquer definição de política pública é arbitrária. Na literatura especializada não há um consenso quanto à definição do que seja uma política pública, por conta da disparidade de respostas para alguns questionamentos [...]. [...] alguns autores e pesquisadores defendem a abordagem estatista, enquanto outros defendem abordagens multicêntricas no que se refere ao protagonismo no estabelecimento de políticas públicas. (Secchi, 2014, p. 2)

Mastrodi (2017) aponta que a expressão vem sendo empregada rotineiramente “para se referir a ações governamentais voltadas à solução de algum problema emergente, ou mesmo para se referir a qualquer ação realizada pela Administração Pública.”

Também de acordo com Mastrodi e Ifanger (2019, p. 5), a expressão “tem sido usada, em profusão, para se referir a um certo tipo de ação estatal eficaz para promover e garantir quaisquer direitos e, no limite, um remédio capaz de resolver todas (ou quase todas) as demandas da sociedade.”⁶

Conforme análise da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz):

Na perspectiva teórico-conceitual, a política pública é uma área multidisciplinar, e seu foco está nas explicações sobre a essência da política pública e seus procedimentos. Por esse motivo, uma hipótese universal da política pública acarreta a busca de condensar teorias estabelecidas na área da ciência política, da economia e da sociologia. As políticas públicas influenciam tanto na economia como nas sociedades, por isso que toda e qualquer teoria da política pública necessita também esclarecer as interligações entre Estado, economia, sociedade e política. Este também é o

⁶ Ainda, na percepção dos autores, “[a]parentemente, políticas públicas têm sido relacionadas quase que exclusivamente aos direitos sociais, já que os direitos individuais teriam a qualidade de serem garantidos diretamente pela lei, sem necessidade de recursos públicos direcionados à sua promoção.” No referido trabalho, o objetivo dos autores consiste em apresentar “a construção do conceito de políticas públicas no campo da teoria geral do direito, contextualizando sua concepção no âmbito do Estado liberal, de modo que, em seu sentido original, elas [as políticas públicas] não tinham por objeto, nem por finalidade imediata, a promoção ou proteção de direitos, e que, no âmbito do Estado de bem-estar social, direitos universalizados não deveriam ser garantidos por políticas públicas que têm prazo para terminar.” MASTRODI, Josué; IFANGER, Fernanda Carolina de Araujo. Sobre o Conceito de Políticas Públicas. **Revista de Direito Brasileira**, Florianópolis, v. 24, n. 9, p. 05-18, set./dez. 2019. DOI: 10.26668/IndexLawJournals/2358-1352/2019.v24i9.5702. p. 5.

motivo pelo qual pesquisadores de várias disciplinas – antropologia, ciências sociais aplicadas, ciência política, economia, geografia, gestão, planejamento e sociologia– compartilham uma disposição comum na área e têm colaborado para progressos teóricos e empíricos.⁷

Diante de abordagens distintas, em geral, as definições de políticas públicas assumem “uma visão holística do tema, uma perspectiva de que o todo é mais importante do que a soma das partes e que indivíduos, instituições, interações, ideologia e interesses contam, mesmo que existam diferenças sobre a importância relativa destes fatores.”(Fiocruz, 2025).

Nesse sentido, Souza (2016, p. 26) resume política pública como:

o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real.

A partir das definições apresentadas pelos autores, evidencia-se que o conceito de políticas públicas se desdobra em múltiplas dimensões, ultrapassando a mera operacionalização de medidas estatais reativas. Nesse contexto, as políticas públicas podem ser compreendidas como um processo sistêmico que abrange a formulação, implementação e avaliação de ações governamentais, permeado por valores ideológicos, disputas políticas e interesses conflitantes. Essa óptica ressalta que tais ações não se limitam a ser instrumentos de resposta a problemas emergentes, mas também refletem a trajetória histórica, as prioridades normativas e os desafios inerentes à gestão do poder no seio do Estado.

Conforme observa Amabile (2012, p. 390):

A atuação estatal é tema de estudo passível de análise por várias perspectivas como a filosófica, a jurídica, a sociológica, a econômica, a administrativa e a política. A escolha entre uma ou outra proporciona uma visão peculiar e parcial da Administração Pública, ora mais dinâmica, ora mais estática, privilegiando princípios de atuação, estruturas, regras de funcionamento, equilíbrio de forças e processos decisórios, transferência de riquezas e meios de atuação. A sua conjugação normalmente viabiliza uma análise qualitativamente mais rica, permitindo estudos sobre o conteúdo das políticas, seu processo de concepção e, ainda, seus resultados gerados.

⁷

FIOCRUZ. **Políticas Públicas.** Disponível em: https://mooc.campusvirtual.fiocruz.br/rea/inovacao_medicamentos/politicas_publicas.html. Acesso em: 15 fev. 2025.

Para além das diversas perspectivas mencionadas, as quais serviram de base, ao longo dos tempos, para a análise das realidades estatais, é possível ainda considerar a visão antropológica e a psicológica como alternativas metodológicas (Saravia, 2006, p. 21).

Dentro do campo específico da política pública, diversas abordagens teóricas foram concebidas com o intuito de analisar os fatores que influenciam a decisão do governo em executar ou abster-se de determinadas ações que afetarão diretamente a vida dos cidadãos (Souza, 2016, p. 28). Embora a literatura especializada apresente uma variedade de modelos explicativos, o presente estudo restringir-se-á à explanação da tipologia de Theodore J. Lowi, professor e cientista político americano com importantes contribuições nos campos da Ciência Política, da Sociologia e do Direito.

2.2.2 Tipologia de Políticas Públicas

A partir da máxima “As políticas determinam a política”⁸, Theodore Lowi desenvolveu a tipologia sobre políticas públicas que se tornou, possivelmente, uma das mais difundidas (Fuster, s.d.). No ano de 1972, o artigo intitulado *Four Systems of Policy, Politics, and Choice*, trouxe a abordagem de Lowi para o entendimento teórico do processo de elaboração de políticas públicas (Guimarães, 2019, p. 19). Trata-se da abordagem das Arenas Políticas, a qual inaugura uma polêmica significativa quanto às relações de causalidade nas políticas públicas. Esta concepção “sustenta que a política pública (policy) é a variável causal, ou seja, é o que vai definir a dinâmica da política (politics).” (Rua, 2024, p. 30).

Segundo os impactos de custos e os benefícios esperados pelos grupos de interesse em relação a uma determinada política, Lowi definiu que as políticas públicas assumem quatro formatos distintos: políticas distributivas, políticas regulatórias, políticas redistributivas e políticas constitutivas.

Ao explicar os modelos de formulação e análise de políticas públicas, a pesquisadora Celina Souza, que também é PhD em Ciência Política pela London School of Economics and Political Science (LSE), muito bem sintetizou esses quatro

⁸ Expressão original em inglês: “Policies determine politics”.

formatos:

O primeiro é o das políticas distributivas, decisões tomadas pelo governo, que desconsideram a questão dos recursos limitados, gerando impactos mais individuais do que universais, ao privilegiar certos grupos sociais ou regiões, em detrimento do todo. O segundo é o das políticas regulatórias, que são mais visíveis ao público, envolvendo burocracia, políticos e grupos de interesse. O terceiro é o das políticas redistributivas, que atinge maior número de pessoas e impõe perdas concretas e no curto prazo para certos grupos sociais, e ganhos incertos e futuro para outros; são, em geral, as políticas sociais universais, o sistema tributário, o sistema previdenciário e são as de mais difícil encaminhamento. O quarto é o das políticas constitutivas, que lidam com procedimentos. Cada uma dessas políticas públicas vai gerar pontos ou grupos de vetos e de apoios diferentes, processando-se, portanto, dentro do sistema político de forma também diferente. (Souza, 2016, p. 28)

A partir da propositura de Theodore Lowi, entende-se que as políticas públicas podem ser concebidas como mecanismos de intervenção estatal que se diferenciam fundamentalmente pela forma como os custos e benefícios são distribuídos entre os diversos grupos sociais, bem como pelo impacto que promovem na dinâmica política.

Nessa perspectiva, as políticas distributivas caracterizam-se pela alocação de benefícios, recursos ou incentivos a segmentos específicos da sociedade. Em regra, os custos dessa distribuição são difusos ou diluídos, enquanto os benefícios são concentrados em grupos que, por vezes, permanecem politicamente desorganizados, algo que facilita a aprovação e implementação de tais medidas. Essa categoria abrange, por exemplo, subsídios setoriais, incentivos fiscais e investimentos direcionados a regiões ou comunidades determinadas.

Políticas regulatórias são aquelas que impõem restrições, normas e obrigações com o intuito de corrigir distorções, coibir abusos ou salvaguardar interesses coletivos. Ao estabelecer limites à atuação de determinados agentes – sejam eles privados ou públicos – essas políticas visam, por exemplo, garantir padrões ambientais, de segurança ou de qualidade em serviços.

As políticas redistributivas implicam uma transferência explícita de recursos de um grupo para outro, buscando reduzir desigualdades estruturais e promover maior equidade social. Tais políticas frequentemente envolvem medidas de tributação progressiva e programas de assistência social.

Já as políticas constitutivas referem-se àquelas que estruturam o próprio aparato do Estado, definindo as regras, as instituições e os mecanismos de poder que regerão o processo decisório. Em outras palavras, as políticas constitutivas estabelecem o arcabouço institucional e normativo sobre o qual se assentam as

demais políticas públicas. Ao reconfigurarem as bases do funcionamento do governo, essas medidas têm efeitos de longo prazo, moldando a dinâmica política e a capacidade de ação do Estado.

É importante frisar que as distinções propostas são de natureza analítica e não descritiva. Na realidade, qualquer política concreta utiliza ferramentas e produz efeitos diversos. Uma política regulatória, por exemplo, geralmente favorece alguns grupos mais do que outros e, portanto, tem efeitos redistributivos mais ou menos importantes, assim como políticas redistributivas geralmente têm aspectos regulatórios. (Majone, [2025]).

3 Políticas públicas e migrações

A partir da base teórico-conceitual estabelecida, no presente capítulo direciona-se o olhar para o universo das migrações, que demanda a elaboração de políticas públicas específicas.

Graziano Battistella, CS (2020, p. 17) define *política migratória* como “[a] determinação da legislação relativa à saída, trânsito, entrada, permanência e regresso de migrantes, bem como a determinação do funcionamento das instituições responsáveis pela implementação deste processo.”

Nesse contexto, as políticas migratórias constituem o conjunto de estratégias, normativas e programas destinados a regular os fluxos migratórios e a promover a integração e a proteção dos migrantes. Tais políticas transcendem a mera lógica securitária, incorporando a promoção de direitos fundamentais e o acesso a serviços essenciais, e, assim, visam harmonizar os interesses do Estado com os imperativos da dignidade humana.

3.1 Governança migratória e a atuação da organização internacional para as migrações no Brasil (OIM)

No Brasil, a Organização Internacional para as Migrações (OIM)⁹ – Agência das

⁹ “A OIM está comprometida com o princípio de que a migração humana e ordenada é benéfica para os migrantes e a sociedade. Como organização intergovernamental, a OIM trabalha com parceiros da comunidade internacional para ajudar a enfrentar os desafios operacionais da migração; promover a compreensão das questões de migração; incentivar o desenvolvimento econômico e social através

Nações Unidas para as Migrações – tem sua sede na capital Brasília e está presente em outras 12 cidades: Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Curitiba, Florianópolis, Manaus, Pacaraima, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro e São Paulo. No total, cerca de 380 colaboradores compõem a equipe nacional.¹⁰

Um dos objetivos dos trabalhos da OIM no Brasil tem sido “fornecer aos governos locais subsídios e orientações para a elaboração, discussão e desenvolvimento de políticas migratórias.” (Lima et al., 2022, p. 13).

Nesse sentido, a Organização Internacional para as Migrações (2025):

realiza e apoia pesquisas e produção de dados com o objetivo de orientar e informar sobre políticas e práticas migratórias. As pesquisas e informes são realizados para ampliar a entrega dos programas da OIM e contribuir com um entendimento mais amplo dos padrões e processos migratórios, bem como as conexões entre pesquisa em migração com política e prática migratória.

Graziano Battistella, CS (2020, p. 2) observa que mesmo o Estado desempenhando um papel prevalectante no que tange à determinação e, sobretudo na gestão de políticas migratórias, a OIM “[c]onsidera a política migratória como parte da governança da migração, um conceito mais amplo que tende a incluir todos os aspectos e não se limita ao papel do Estado.”¹¹

Assim sendo, a OIM traz o seguinte conceito para o termo *Governança Migratória*:

Estruturas combinadas de normas, leis, regulamentos, políticas e tradições, bem como estruturas organizacionais (subnacionais, nacionais, regionais e internacionais) e os processos relevantes que moldam e regulam as abordagens dos Estados no que diz respeito à migração em todas as suas formas, abordando os direitos, responsabilidades e promoção da cooperação internacional. (Gobernanza de la Migración, [2025], tradução nossa).

da migração; e preservar a dignidade humana e o bem-estar dos migrantes.” OIM. **A Cidade de São Paulo | Perfil 2019**: Indicadores Da Governança Migratória. Geneva: Organização Internacional para as Migrações (OIM), 2019. p. 2.

¹⁰ “Estabelecida em 1951, a OIM, Agência da ONU para as Migrações, é o principal organismo intergovernamental no campo da migração e trabalha em estreita colaboração com parceiros governamentais, intergovernamentais e não-governamentais. Contando com 175 Estados-membros, 8 Estados observadores e escritórios em mais de 100 países, a OIM dedica-se a promover uma migração segura, ordenada e digna para o benefício de todas as pessoas. Isso é feito fornecendo serviços e consultoria para governos e migrantes.” OIM BRASIL. **OIM no Brasil**. Disponível em: <https://brazil.iom.int/pt-br/oim-no-brasil>. Acesso em: 17 fev. 2025.

¹¹ Em seus estudos, o autor também observa que “[a]s políticas migratórias são definidas para permitir que a migração ocorra no interesse de todos aqueles que participam do processo migratório. Na realidade, os migrantes, principais atores do processo migratório, não podem participar da formulação das políticas, e seus interesses não estão diretamente representados. No final das contas, as políticas migratórias são principalmente do interesse do Estado, que as formula, e das forças políticas e econômicas por trás delas.” BATTISTELLA, CS. Graziano. **Políticas Migratórias Comparadas**. Tradução Mário Zambiasi, CS. Roma: Scalabrini International Migration Institute, 2020. v. 2. (Subsídios de Formação para Leigos). p. 10.

A Agência das Nações Unidas para as Migrações tem atuado no desenvolvimento da governança migratória local principalmente por meio de duas iniciativas: a Plataforma MigraCidades e os Indicadores de Governança Migratória (Migration Governance Indicators – MGI, na sigla em inglês). (OIM, 2022, p. 7)

Fruto de uma colaboração entre a OIM e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com o apoio da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), a plataforma *MigraCidades: Aprimorando a Governança Migratória Local no Brasil* tem como finalidade capacitar os atores locais, estimular o debate em torno das migrações, validar o comprometimento dos entes governamentais na melhoria da governança migratória e evidenciar as boas práticas¹² identificadas em estados e municípios brasileiros.

Paralelamente, os *Migra Governance Indicators* (MGI) compõem um conjunto de 90 indicadores destinados a auxiliar os governos na avaliação da abrangência de suas estruturas de governança no campo migratório. Esses indicadores servem como ferramenta inicial para engajar as administrações em um processo consultivo, permitindo identificar áreas consolidadas e outras com potencial de aprimoramento, além de orientar a definição de prioridades que dialoguem com os desafios e oportunidades específicos enfrentados pelo país em questão.

Considerando que os governos municipais e estaduais são os principais receptores das demandas relacionadas aos migrantes, a OIM lançou em 2022 o Guia intitulado *Políticas Locais Sobre Migração: Formulação e Desenho da Política Pública*, com subsídios para elaboração e qualificação de Políticas Locais sobre Migração. A cartilha traz recomendações acerca de métodos e elementos para estruturação e desenho de iniciativas voltadas ao atendimento, acolhimento e integração de pessoas migrantes, com orientações voltadas “aos mais diversos atores que visam consolidar ações para possibilitar e fortalecer o acesso respeitoso e culturalmente adequado de

¹² A plataforma MigraCidades conta com o *Banco de Boas Práticas em Governança Migratória Local*, o qual “reúne práticas destacadas identificadas ao longo do processo de certificação MigraCidades. Neste banco, são disponibilizados documentos e materiais sobre ações e políticas desenvolvidas pelos governos locais em prol das pessoas migrantes e das comunidades de acolhida.” LIMA, Luciana Leite; CÉSAR, Carolina Cunha; DIAS, Gianna Vargas R. S.; PIEDRAS, Roberta Cardoso. **Políticas locais sobre migração: formulação e desenho da política pública**. Organização Marcelo Torelly, Ana Laura Anschau, Anelise Dias. Brasília, DF: OIM - Organização Internacional para as Migrações, 2022. Livro eletrônico. p.10.

migrantes aos direitos sociais e à cidadania brasileira.” (Lima et al., 2022, p. 19).

De acordo com o Guia elaborado pela OIM, a Governança Migratória Local no Brasil trabalha em torno de 10 dimensões consideradas essenciais para o desenvolvimento de políticas migratórias bem geridas¹³. São elas:

1) Estrutura institucional de governança e estratégia local: esta dimensão considera a existência de estratégias, órgãos e pontos focais designados para coordenar as ações relativas à migração.

2) Capacitação de servidores públicos e sensibilização sobre direitos dos migrantes: esta dimensão considera a disponibilidade de conhecimentos específicos necessários para que os servidores públicos qualifiquem o atendimento realizado a migrantes.

3) Participação social e cultural dos migrantes: esta dimensão considera a participação social dos migrantes nas políticas destinadas a eles, por meio da escuta e da consulta durante as etapas de elaboração, execução e avaliação das políticas públicas.

4) Transparência e acesso à informação para migrantes: esta dimensão leva em conta a existência e disponibilização de informações compreensíveis e transparentes sobre direitos e obrigações dos migrantes no Brasil e sobre o acesso a serviços públicos a que eles têm direito.

5) Parcerias institucionais: essa dimensão, que considera a colaboração entre diferentes instituições, órgãos e setores que se ocupam da temática das migrações e questões correlatas a essa temática, trata do estabelecimento de parcerias formais e informais pela gestão pública local.

6) Acesso à saúde: esta dimensão considera o acesso efetivo à saúde e atendimento qualificado de migrantes no Sistema Único de Saúde (SUS).

7) Acesso e integração à educação: esta dimensão leva em conta a existência de medidas que facilitem o acesso e a integração dos migrantes ao sistema de educação.

8) Acesso à assistência social: esta dimensão avalia a abrangência das ações

¹³ “Em uma tentativa de definir o conceito de ‘políticas migratórias bem-geridas’, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) desenvolveu um Marco de Governança da Migração (Migration Governance Framework - MiGOF, em inglês), o qual foi bem-recebido pelo Conselho da OIM em novembro de 2015.” OIM. **A Cidade de São Paulo | Perfil 2019**: Indicadores Da Governança Migratória. Geneva: Organização Internacional para as Migrações (OIM), 2019. p. 34.

voltadas ao acesso de migrantes a serviços públicos de assistência social.

9) Acesso ao mercado de trabalho: esta dimensão leva em conta a existência de medidas diretas ou de parcerias formais que facilitem o acesso de migrantes ao mercado de trabalho.

10) Acesso à justiça e a serviços de proteção: esta dimensão busca compreender se o governo local adota medidas para facilitar e garantir o acesso à justiça e ao devido processo, e a serviços de proteção por pessoas migrantes, assim como medidas para prevenir e combater a discriminação racial, xenofobia e o tráfico de pessoas.

Apresentadas e descritas brevemente as 10 dimensões consideradas essenciais para o desenvolvimento de políticas migratórias bem geridas, é fundamental tratar a respeito dos elementos estruturais do desenho de políticas migratória locais.

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, o encadeamento lógico dos elementos estruturais do desenho das políticas migratórias locais ocorre em uma sequência determinada: Princípios; Diretrizes; Objetivos; Ações; Sistema de Governança; e, por fim, Monitoramento e Avaliação (M&A).

Inicialmente, os *princípios* constituem os fundamentos essenciais, refletindo os valores sociais que embasam a política e servindo como a base abstrata e geral que justifica os esforços de implementação. Em seguida, as *diretrizes* atuam como orientações gerais que operacionalizam esses princípios, definindo os modos de sua concretização. Posteriormente, os *objetivos* delineiam os resultados esperados a partir dessas diretrizes, e as *ações* especificam os campos de atuação necessários para alcançá-los. Complementando essa estrutura, o *sistema de governança* articula as relações entre os atores estatais e não estatais, por meio de arranjos de concertação e coordenação que facilitam tanto a formulação quanto a implementação das políticas. Por fim, o *monitoramento* e a *avaliação* (M&A) consistem no acompanhamento contínuo ou periódico da execução das políticas, permitindo não apenas verificar a consecução dos objetivos, mas também analisar criticamente se os insumos utilizados foram adequados e se os resultados sociais previstos foram efetivamente alcançados (Lima et al., 2022).

3.2 Do acesso e integração de migrantes ao sistema educacional

Conforme descrição constante na plataforma MigraCidades: Aprimorando a Governança Migratória Local no Brasil (2025):

Esta dimensão leva em conta a existência de medidas que facilitem o acesso e a integração dos migrantes ao sistema de educação. O acesso à educação, no entanto, não se resume à matrícula. Organizar o devido acolhimento garante o aprendizado e a permanência dos estudantes migrantes nas escolas, e isso cabe a toda a comunidade escolar, incluindo gestores, professores, pais e estudantes. Além disso, a convivência entre diferentes culturas, idiomas e experiências de vida é enriquecedora para o ambiente escolar.

No campo das políticas públicas, isso implicaria tanto em ações voltadas à possibilidade de promoção do acesso à educação, como também em ações direcionadas às questões integrativas, visando proporcionar o acolhimento dos estudantes migrantes no espaço escolar.

Nesse contexto, entenda-se que “[a]s ações dizem respeito aos campos de atuação das políticas, delimitados com vistas a alcançar os objetivos.” (Lima et al., 2022, p. 34).

No Guia *Políticas Locais Sobre Migração: Formulação e Desenho da Política Pública*, elaborado pela OIM, foram expostas as principais ações identificadas por meio de pesquisa documental que podem servir de inspiração e referência para a elaboração de documentos legislativos. As ações foram organizadas segundo as 10 dimensões de Governança Migratória da plataforma Migracidades, e no caso do *acesso e integração à educação*, a pesquisa sugeriu as seguintes ações:

1) Quanto ao acesso à educação: a) desenvolvimento de protocolo para atendimento e matrícula no sistema público de ensino; b) inclusão na Educação de Jovens e Adultos (EJA); e, c) parceria com instituições privadas para ampliar a oferta de ensino técnico e superior.

2) Quanto à integração: a) desenvolvimento e/ou adaptação de metodologias de ensino para incorporar conhecimentos, saberes e tradições dos migrantes; b) desenvolvimento de métodos de educação, didático-pedagógicas relacionadas aos temas de migração, apatridia e refúgio, e direitos desta população; e, c) oferta de ensino da língua portuguesa como língua de acolhimento.

Quanto aos os elementos para os gestores avaliarem a existência de medidas que facilitem o acesso e a integração de migrantes à educação, deve-se considerar, em primeiro lugar as questões relacionadas ao próprio acesso, já que no Brasil, a

impossibilidade de apresentar documentos no ato da matrícula não configura obstáculo para o acesso à educação. A despeito de “cada município ou estado e cada escola ter uma realidade própria, os gestores locais podem estabelecer um fluxo de acesso e de integração que oriente as etapas necessárias (ingresso, permanência e conclusão) para o efetivo acesso à educação” (OIM, [202-?], p. 2), instrui a OIM.

Outros elementos de destaque são os cursos de português (já que o idioma é essencial para a plena inclusão na sociedade brasileira) e a oferta de cursos técnicos. Os imigrantes também podem acessar formações técnicas direcionadas a jovens e adultos, o que pode facilitar o processo de inserção no mercado de trabalho. Para tanto, os entes locais têm a possibilidade de oferecer cursos técnicos de forma direta ou, alternativamente, estabelecer parcerias com instituições especializadas nessa oferta. Além de ampliar o acesso à educação profissional, cabe aos gestores locais apoiar esses indivíduos nos processos de revalidação de seus diplomas, etapa crucial para garantir inclusão social e laboral, na equivalência de suas formações. (OIM, [202-?]).

Disponibilizar capacitações para os servidores também é outro elemento para os gestores avaliarem a existência de medidas que facilitem o acesso e a integração de migrantes à educação. As capacitações operam como ferramentas para conduzir o melhor acolhimento e podem abordar diferentes temas, tais como: a) O ensino do português como língua estrangeira; b) O direito dos imigrantes à educação; c) Conhecimento e valorização da diversidade cultural; d) História das migrações; e) Desconstrução de estereótipos e preconceitos; e, f) Identificação de situações de violação, como violência de gênero e tráfico de pessoas (OIM, [202-?]).

Por fim, outro elemento que merece menção é a coleta e o uso de dados para subsidiar a formulação de políticas públicas e qualificar as ações implementadas pelo poder público municipal. Na área da educação, identificar em quais escolas se concentram os estudantes migrantes e conhecer suas nacionalidades permite ao gestor alinhar a oferta de capacitações e ajustar os conteúdos às necessidades específicas. A sistematização na coleta de dados possibilita o monitoramento da evolução de determinadas realidades ao longo do tempo. Dessa forma, os governos locais podem utilizar seus sistemas de cadastramento, matrícula e acompanhamento escolar, incorporando um campo que registre o país de origem dos imigrantes. Essa medida favorece a identificação precisa das demandas por comunidade.

Além disso, a capacitação dos servidores responsáveis pelo preenchimento dos formulários assegura que as informações sejam transmitidas de forma completa e correta aos centros de análise. Anualmente, as escolas encaminham dados para compor o censo escolar nacional, informações essenciais para a formulação e o acompanhamento de diversas políticas públicas. A divulgação desses dados, mantendo o sigilo e o anonimato, possibilita que pesquisadores externos os analisem e proponham soluções. Por fim, a implementação de ouvidorias pode auxiliar no monitoramento do atendimento, permitindo avaliar as reações aos serviços, registrar eventuais desvios para correção e garantir a acessibilidade desses mecanismos aos migrantes (OIM, [202-?]).

4 Conclusão

Para além de uma discussão teórica, a questão abordada assume contornos práticos, visto que a formulação inadequada de políticas e a ambiguidade de seu escopo resultam em programas fragmentados e iniciativas desordenadas, prejudicando a coerência das ações governamentais. A dificuldade em estabelecer, de forma precisa, os limites entre política, programa, ação, instrumento e ferramenta gera entraves na articulação entre a concepção e a implementação das medidas. Tal inconsistência conceitual compromete a eficácia estratégica, a clareza nos direcionamentos programáticos e a materialização de resultados concretos, que deveriam ser previamente definidos pela política desde sua elaboração inicial.¹⁴

Assim, frise-se que a análise de políticas públicas demanda uma abordagem interdisciplinar, capaz de integrar os aspectos técnicos e jurídicos à crítica dos discursos e práticas que moldam a intervenção estatal, contribuindo para a consolidação de direitos fundamentais e para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito.

A atuação da OIM, por meio da plataforma *MigraCidades: Aprimorando a Governança Migratória Local no Brasil*, ilustra o papel estratégico das organizações internacionais na promoção de políticas migratórias eficazes. Ao apoiar estados e municípios na elaboração e implementação de ações direcionadas, a iniciativa

¹⁴ LASSANCE, Antonio. **Análise ex ante de políticas públicas**: fundamentos teórico-conceituais e orientações metodológicas para a sua aplicação prática. Rio de Janeiro: Ipea, 2022. (Texto para Discussão, n. 2817). DOI: <http://dx.doi.org/10.38116/td2817>. p. 38-39.

contribui para o fortalecimento de uma governança migratória mais integrada e articulada, capaz de responder às demandas emergentes decorrentes dos fluxos migratórios. Essa colaboração não só viabiliza a troca de experiências e boas práticas entre os diferentes entes governamentais, como também reforça o compromisso com a proteção dos direitos fundamentais dos migrantes e a importância de parcerias estratégicas na construção de políticas públicas que conciliem segurança, dignidade e cidadania.

O estudo também demonstrou que a promoção do acesso e a integração de migrantes no sistema educacional não se restringe à implementação de medidas isoladas, mas exige uma abordagem coordenada que envolva desde a coleta sistemática de dados e a capacitação dos agentes públicos até a articulação de parcerias. Esse conjunto de iniciativas, ao harmonizar as diretrizes e os princípios que norteiam as políticas públicas, é irrefutável para a efetivação de direitos e para a construção de um ambiente inclusivo e plural no contexto educacional brasileiro.

REFERÊNCIAS

AMABILE, Antônio Eduardo de Noronha. Políticas Públicas. *In*: CASTRO, Carmem Lúcia Freitas de; GONTIJO, Cynthia Rúbia Braga; AMABILE, Antônio Eduardo de Noronha (org.). **Dicionário de Políticas Públicas**. Barbacena: EdUEMG, 2012.

BATTISTELLA, CS. Graziano. **Políticas Migratórias Comparadas**. Tradução Mário Zambiasi, CS. Roma: Scalabrini International Migration Institute, 2020. v. 2. (Subsídios de Formação para Leigos).

BOBBIO, Norberto. Política. *In*: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. **Dicionário de Política**. 11. ed. Tradução de Carmen C. Varriale, Gaetano Lo Mônaco, João Ferreira, Luís Guerreiro Pinto Cacaís e Renzo Dini; Coordenação da tradução João Ferreira; Revisão geral de João Ferreira e Luis Guerreiro Pinto Cacaís. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998. v. 1.

DYE, Thomas R. **Understanding public policy**. New Jersey: Prentice Hall, 1972.

FIOCRUZ. **Políticas Públicas**. Disponível em: https://mooc.campusvirtual.fiocruz.br/rea/inovacao_medicamentos/politicas_pblicas.html. Acesso em: 15 fev. 2025.

FUSTER, Danilo André. Tipologia de Políticas Públicas. *In*: SÃO PAULO. Tribunal de Contas do Município. EGC - Artigos e Ensaios. Disponível em: <https://iso9001.tcm.sp.gov.br/Pagina/66297>. Acesso em: 10 fev. 2025.

GOBERNANZA DE LA MIGRACIÓN. *In*: INNOVA[MIGRA]CIÓN. **Caja de Herramientas para la (re)Integración Socioeconómica**: Glosario. [S. l.]: OIM, [2025]. Disponível em: <https://innovamigracion.iom.int/pt-br/comunicacion/caja-de-herramientas/glosario>. Acesso em: 17 fev. 2025.

GUIMARÃES, Alexandre Sidnei. **A Avaliação de Políticas Públicas do Senado Federal (2014-2017)**: notas de pesquisa. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, 2019. (Texto para Discussão nº 263).

LASSANCE, Antonio. **Análise ex ante de políticas públicas**: fundamentos teórico-conceituais e orientações metodológicas para a sua aplicação prática. Rio de Janeiro: Ipea, 2022. (Texto para Discussão, n. 2817). DOI: <http://dx.doi.org/10.38116/td2817>.

LASSANCE, Antonio. O Que é uma Política e o Que é um Programa: uma pergunta simples e até hoje sem resposta clara. **Boletim de Análise Político-Institucional (BAPI)**, n. 27, p. 59-67, mar. 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.38116/bapi27art7>.

LIMA, Luciana Leite; CÉSAR, Carolina Cunha; DIAS, Gianna Vargas R. S.; PIEDRAS, Roberta Cardoso. **Políticas locais sobre migração**: formulação e desenho da política pública. Organização Marcelo Torelly, Ana Laura Anschau, Anelise Dias. Brasília, DF: OIM - Organização Internacional para as Migrações, 2022. Livro eletrônico.

MAJONE, Giandomenico. Politiche pubbliche. *In*: TRECCANI. **Enciclopedia delle Scienze Sociali (1996)**. [Roma]: Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, [2025]. Disponível em: [https://www.treccani.it/enciclopedia/politiche-pubbliche_\(Enciclopedia-delle-scienze-sociali\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/politiche-pubbliche_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/). Acesso em: 12 fev. 2025.

MASTRODI, Josué. Políticas públicas: conceito. **Enciclopédia jurídica da PUC-SP**. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coord.). Tomo: Direito Econômico. Ricardo Hasson Sayeg (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/561/edicao-1/politicas-publicas:-conceito>. Acesso em: 10 fev. 2025.

MASTRODI, Josué; IFANGER, Fernanda Carolina de Araujo. Sobre o Conceito de Políticas Públicas. **Revista de Direito Brasileira**, Florianópolis, v. 24, n. 9, p. 05-18, set./dez. 2019. DOI: 10.26668/IndexLawJournals/2358-1352/2019.v24i9.5702.

MIGRACIDADES. **Dez Dimensões da Governança Migratória**. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/migracidades/a-plataforma-migracidades-2/10-dimensoes-da-governanca-migratoria/>. Acesso em: 18 fev. 2025.

OIM BRASIL. **Dados e Informações**. Disponível em: <https://brazil.iom.int/pt-br/dados-e-informacoes>. Acesso em: 17 fev. 2025.

OIM BRASIL. **OIM no Brasil**. Disponível em: <https://brazil.iom.int/pt-br/oim-no-brasil>. Acesso em: 17 fev. 2025.

OIM. **A Cidade de São Paulo | Perfil 2019**: Indicadores Da Governança Migratória. Geneva: Organização Internacional para as Migrações (OIM), 2019.

OIM. **Governança Migratória Local**: Ferramentas e Métodos. Marcelo Torelly, Ana Laura Anschau e Anelise Dias (org.). Brasília: Organização Internacional para as Migrações, 2022.

OIM. **MigraCidades**: Governança Migratória Local: Acesso à Educação. Brasília, DF: Organização Internacional para as Migrações, [202-?]. v. 7.

RUA, Maria das Graças. **Análise de Políticas Públicas**: Conceitos Básicos. Disponível em: <https://www.univali.br/pos/mestrado/mestrado-em-gestao-de-politicas-publicas/processo-seletivo/SiteAssets/Paginas/default/RUA.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2025.

RUA, Maria das Graças. Análise de Políticas Públicas: conceitos básicos. *In*: RUA, Maria das Graças; CARVALHO, Maria Izabel Valladão de (org.). **O Estudo da Política**: tópicos selecionados. Brasília: Paralelo 15, 1998. v. 3. (Coleção Relações Internacionais e Política).

RUA, Maria das Graças. **Políticas Públicas**. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2009.

RUA, Maria das Graças. **Políticas Públicas**: Introdução às Políticas Públicas: As diferentes conceituações de políticas públicas. Brasília: IGEP, 2024. (Coleção Concurso Nacional Unificado 2024). Livro eletrônico.

RUA, Maria das Graças. **Políticas Públicas**: Tipologias e Tipos de Políticas Públicas: Atores. Abordagens. Arenas. Brasília: IGEP, 2024. (Coleção Concurso Nacional Unificado 2024). Livro eletrônico.

SARAVIA, Enrique. Introdução à Teoria da Política Pública. *In*: SARAVIA, Enrique; FERRAREZI, Elisabete (org.). **Políticas Públicas**. Brasília: ENAP, 2006. v. 1.

SCHMITTER, Philippe C. Reflexões sobre o Conceito de Política. *In*: BOBBIO, Norberto; FRANCO, Afonso Arinos de Mello; SCHMITTER, Philippe C.; FERRAZ JR., Tércio Sampaio; DEUTSCH, Karl; PLATÃO; STOPPINO, Mário; GASSET, José Ortega y. **Curso de Introdução à Ciência Política**: Política e Ciência Política. Unidade I. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1982.

SECCHI, Leonardo. **Políticas Públicas**: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. **Sociologias**, Porto Alegre, ano 8, n. 16, p. 20-45, jul./dez. 2016.